

**KVANT ELEKTRODINAMIKASIDA $e^- + e^+ \rightarrow \mu^- + \mu^+$ JARAYONI
UCHUN DIFFERENSIAL SOCHILISH KESIMINI VA FEYNMAN
DIAGRAMMASI.**

Nishonov Isomiddin Elmirzayevich

Samarqand davlat universiteti Doktoranti

Abduraimov Doston Komilovich

Samarqand Davlat Universiteti Magistranti

Tel: +998975785833

isomiddinniwonov96@gmail.com

Annotatsiya. Kvantlangan maydonlar nazariyasida Feynman diagrammalari va differensial kesimlarini hisoblashni ko'rib chiqamiz.

Kalit zo'zlar. Feynman diagrammalari, Kvant elektrodinamikaga asosan e^- - elektron va e^+ - pozitron zarralari, hamda γ - foton bilan o'zaro ta'sirlashish «cho'qqi» grafigi

Zarralar fizikasining ajralmas atributi - bu ularning o'zaro ta'siri va o'zaro bir-biriga aylanishlaridir. Bu jarayonlar S – sochilish matritsa orqali tushuntiriladi. Agar zarralar boshlang'ich va oxirgi holatlarda erkin bo'lsa, ularning holatlarini mos ravishda $\Phi(-\infty)$ va $\Phi(\infty)$ ya'ni cheksiz o'tmishda $(-\infty)$ va cheksiz kelajakda (∞) deb faraz qilishimiz mumkin. U holda bu ikki holatni S – matritsa orqali quyidagicha bog'laymiz $\Phi(\infty) = S \Phi(-\infty)$. Endi shunday bo'lishi mumkinki, o'zaro ta'sirdan keyin boshqa zarralar hosil bo'lmasdan (elastik jarayon) yoki boshqa zarralar hosil bo'lishlari (noelastik jarayonlar) mumkin. Shu sababli S — matritsa $S = I + T$ ko'rinishida ifodalanishi ham mumkin. Bu erda I -birlik matritsa elastik sochilishga mos keladi. T - matritsa esa noelastik va o'ta noelastik jarayonlarni ifodalaydi. S -matritsa kvadrati o'tish ehtimolliklarini, sochilish jarayonlari effektiv kesimini va zarralarning bir - biriga o'zaro aylanishlarini aniqlaydi.

Biror jarayon ehtimolligi, masalan, bitta zarraning bir necha (n) zarraga parchalanish ehtimolligi

$$d\Gamma = \frac{(2\pi)^4}{2M} |T|^2 d\Phi_n(p; p_1, \dots, p_n) \quad (1)$$

kabi aniqlanadi. Bu erda M - parchalanuvchi zarra massasi, va p – parchalanuvchi zarra 4-o‘lchamli impulsi, $d\Phi_n$ - fazo hajmi: deb ataladi va

$$d\Phi_n(p; p_1, \dots, p_n) = \delta^4\left(p - \sum_{i=1}^n p_i\right) \prod_{i=1}^n \frac{d^3 p_i}{(2\pi)^3 2E_i}$$

kabi aniqlanadi. Bunda δ^4 - 4-o‘lchamli impuls saqlanish qonunini ifodalovchi 4-o‘lchamli delta funksiya, p_i – parchalangandan so‘ngi zarralar 4-o‘lchamli impulslari va E_i – energiyalari. Odatda T matritsa o‘rniga M - matritsa elementi tushunchasi ham qo‘llaniladi.

Agarda, boshlang‘ich holatda to‘qnashayotgan i ta zarralar bo‘lib, to‘qnashishdan so‘ngra f ta zarralar hosil bo‘lsa bu jarayoning ehtimoliyati quyidagicha topiladi:

$$W_{i \rightarrow f} = (2\pi)^4 |M_{i \rightarrow f}|^2 \delta^4\left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{f=1}^k p_f\right),$$

bunda $M_{i \rightarrow f}$ -jarayonning sochilish amplitudasi, yoki matritsa elementi ham deyiladi. Ko‘pincha, i holatdagi 2 ta zarra uchun $i \rightarrow f$ sochilish jarayoni differensial effektiv kesim topiladi:

$$d\sigma = (2\pi)^4 |M_{i \rightarrow f}|^2 \delta^4\left(p_1 + p_2 - \sum_{f=1}^k p_f\right) \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2}{\sqrt{(p_1 p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}} \prod \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3} \quad (2)$$

Bu kesimdagi $\prod \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3}$ - jarayondan so‘ngi zarralar 3-o‘lchamli impuls fazolari ko‘paytmasi. Kvant elektrodinamikasida ushbu kesimlar Feynman diagrammalari va qoidalari asosida hisoblanishi va tajriba natijalari bilan solishtirilishi mumkin. Kvant elektrodinamikaga asosan e^- - elektron va e^+ - pozitron zarralari, hamda γ - foton bilan o‘zaro ta’sirlashish elektromagnit «cho‘qqi» grafigi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Kvant elektrodinamikaga asosan e^- - elektron va e^+ - pozitron zarralari, hamda γ - foton bilan o‘zaro ta’sirlashish «cho‘qqi» grafigi

Biz Koinotdagi barcha zarralar va maydonlar uchun ikki \hbar -Plank doimiysi va c –yorug‘likning vakuumdagi tezligi fundamental kattaliklar bilan bir qatorda M – fundamental massa kattaligi ham mavjud deb faraz etib 5-o‘lchovli gipersfera De Sitter impuls fazosida mulohaza yuritimiz. De Sitter impuls fazosi ikki doimiy egrilik radiusiga egadir:

$$p_0^2 - p_1^2 - p_2^2 - p_3^2 + p_5^2 = g^{KL}p_Kp_L = M^2 \quad (1.1)$$

(egriligi musbat: $g^{00} = -g^{11} = -g^{22} = -g^{33} = g^{55} = 1$)

$$p_0^2 - p_1^2 - p_2^2 - p_3^2 - p_5^2 = g^{KL}p_Kp_L = -M^2 \quad (1.2)$$

(egriligi manfiy: $g^{00} = -g^{11} = -g^{22} = -g^{33} = -g^{55} = 1$)

bunda $K, L = 0,1,2,3,5$ qiymatlar qabul etadilar.

Kvant operatorlar $p_\mu = i\hbar \frac{\partial}{\partial x^\mu}$ va $p_5 = i\hbar \frac{\partial}{\partial x^5}$ versiyalarini De-Sitter tenglamasi

(1.2) ga keltirib qo‘ysak quyidagi 5- o‘lchamli maydon tenglamasini hosil qilamiz:

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^\mu \partial x_\mu} - \frac{\partial^2}{\partial x_5^2} - \frac{M^2 c^2}{\hbar^2} \right] \Phi(x^\mu, x^5) = 0 \quad (1.3)$$

$$\mu = 0,1,2,3$$

bunda uchta fundamental \hbar, c va M parametrlarni bitta $l = \frac{\hbar}{Mc}$ fundamental uzunlik parametri orqali ifodalanib yozganligimiz uchun (1.3) fundamental tenglama deb nomladik. Tensor o‘lchamlari ixtiyoriy bo‘lgan barcha maydonlar bu tenglamaga bo‘ysunadi. Bu yerda 5-o‘lchamli $\Phi(x^\mu, x^5) = \Phi(x, x^5)$ to‘lqin funksiyasi skalyar, spinor, vektor va tenzor maydonlar uchun mos ravishda $\varphi(x, x^5), \psi(x, x^5), A_\mu(x, x^5)$

va $B_{\mu\dots\rho}(x, x^5)$ ko‘rinishga ega bo‘ladi. M parametr esa Plank massasiga $M_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{K}} \approx$

10^{19} GeV ga juda yaqin bo‘lishi ham mumkin. Shu uchun ushbu maydon nazariyasi umimiy holda kvant gravitatsiyasini ham qamrab olishi mumkin. (1.3) fundamental tenglama yechimida $\Phi(p, 0)$ va $\frac{\partial\Phi(p,0)}{\partial x^5}$ funksiyalar sinfini tashkil etib, fundamental tenglama uchun Koshi masalasi x^5 o‘zgaruvchi bo‘yicha korrekt bo‘ladi:

$$\begin{cases} \left[\frac{\partial^2}{\partial x^\mu \partial x_\mu} - \frac{\partial^2}{\partial x_5^2} - \frac{M^2 c^2}{\hbar^2} \right] \Phi(x^\mu, x^5) = 0, \\ \Phi(x^\mu, x^5)|_{x^5=0} = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int e^{-ipx} \Phi(p, 0) d^4 p, \\ \frac{\partial\Phi(x^\mu, x^5)}{\partial x^5} |_{x^5=0} = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int e^{-ipx} \frac{\partial\Phi(p,0)}{\partial x^5} d^4 p \end{cases} \quad (1.4)$$

fundamental tenglama uchun Koshi masalasi korrekt bo‘lishi uchun boshlang‘ich shartlardan p – tassavurida $p_n^2 = M^2$ sferadan tashqarida $\Phi(p, 0)$ va $\frac{\partial\Phi(p,0)}{\partial x^5}$ lar eksponensial so‘nuvchi bukishlarini talab qiladi. $\Phi(x, 0)$ va $\frac{\partial\Phi(x,0)}{\partial x^5}$ lar Koshi shartlari to‘rt o‘lchamli fazo-vaqt fazosida maydon fluktuatsiyalaridir. Demak, 5-o‘lchamli fazoda barcha maydonlar (1.3) tenglamani qanoatlantiradigan o‘z $\Phi(x, x^5)$ to‘lqin funksiyasiga ega bo‘lib oddiy fazoda ikkita funksiyaga ajraladi:

$$\Phi(x, x^5) \leftrightarrow \begin{pmatrix} \Phi(x, 0) \\ \frac{\partial\Phi(x,0)}{\partial x^5} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \Phi(x) \\ \chi(x) \end{pmatrix} \quad (1.5)$$

bunda $\Phi(x)$ – 4-o‘lchamli fazodagi oddiy to‘lqin funksiya bo‘lib erkin zarralarni tavsiflaydi va propagatorga ega bo‘ladi. Ammo, $\chi(x) = \frac{\partial\Phi(x,0)}{\partial x^5}$ 4-o‘lchamli fazoda faqatgina o‘zora ta’sirda ishtirok etib erkin zarralarni tavsiflamaydi va propagatorga ega bo‘lmaydi. Shu uchun bu funksiyani biz fantom maydonlarni tavsiflovchi funksiya deb nomladik. Bu fantom maydonlar funksiyasi faqatgina oddiy maydonlar bilan o‘zaro ta’sirlashishlarida namoyon bo‘ladi. Maydon funksiyasining ikkilanishi $M \rightarrow \infty$ da yo‘qoladi. Ya’ni, bizning tavsifimiz bo‘yicha fundamental massa M tabiatda mavjud bo‘lmasa fantom maydoni $\chi(x) = \frac{\partial\Phi(x,0)}{\partial x^5}$ ham o‘z navbatida mavjud bo‘lmas ekan.

Biz endi ta’sirning statsionarlik shartlaridan kelib chiqqan holda boshlang‘ich qiymatlar Lagranj harakat tenglamasini qanoatlantirsin:

$$S = \int d^4 x L(\Phi(x, 0), \frac{\partial(\Phi(x, 0))}{\partial x^5}) \quad (1.6)$$

Bizning tavsifimiz bo‘yicha Dirak (spinor) erkin maydoni uchun 5-o‘lchamli konfiguratsion fazoda to‘liq ta’sir integrali quyidagicha bo‘ladi:

$$\begin{aligned}
 S = \frac{1}{2} \int d^4x \{ & \bar{\Psi}(x, x^5)(i\hat{\partial} + M) \left(\frac{-i}{M} \frac{\partial}{\partial x^5} \Psi(x, x^5) \right) + \\
 & + \overline{\left(\frac{i}{M} \frac{\partial}{\partial x^5} \Psi(x, x^5) \right)} (i\hat{\partial} + M) \Psi(x, x^5) + \\
 & + \overline{\left(\frac{i}{M} \frac{\partial}{\partial x^5} \Psi(x, x^5) \right)} \left(\frac{i}{M} \frac{\partial}{\partial x^5} \Psi(x, x^5) - \bar{\Psi}(x, x^5)(M \right. \\
 & \left. + \frac{(i\hat{\partial})^2}{M^2}) \Psi(x, x^5) \right) \}
 \end{aligned}
 \tag{1.7}$$

bunda $\Psi(x, x^5)$ (3) fundamental tenglamani qanoatlantiruvchi spinor maydon. (26) ga asosan $\Psi(x, 0) \equiv \Psi(x)$ va $\frac{-i}{M} \frac{\partial}{\partial x^5} \Psi(x, 0) \equiv \chi(x)$. Natijada, $\chi(x)$ ni fantom maydoni deb tavsiflaymiz.

2-rasmda uchta fundamental parameterlarni (\hbar - Plank doimiysi, c -yorug‘lik tezligi va M -fundamental massa) o‘z ichiga olgan kvant maydonlar nazariyasi sxemasi keltirigan.

2-rasm. Uchta fundamental parametrni o‘z ichiga olgan kvant maydonlar nazariyasi.

Endi quyidagi formalizm qanday ishlashini ko‘rishimiz.

Quyidagi jadvalda fundamental massani saqllovchi yangi kvant maydonlar nazariyasidagi yangi cho‘qqilar mavjudligi namoyan bo‘lgan.

Cho‘qqilar	Matritsa elementidagi faktor	Diagramma elementi
Oddiy elektrodinamik cho‘qqi	$e\gamma^\mu$	
Fundamental massali yangi kvant maydonlar nazariyasidagi cho‘qqilar	$e(q + p)_\mu \gamma^5$	
Fundamental massali yangi kvant maydonlar nazariyasidagi cho‘qqilar	$-\frac{\alpha}{\pi} \gamma^5 \delta_{\mu\theta}$	

Jadval. Fundamental massani saqllovchi yangi kvant maydonlar nazariyasidagi yangi cho‘qqilar.

Ushbu jadvalga asosan fundamental massali kvant maydonlar nazariyasida yangi qo‘shimcha Feynman diagrammalari hosil bo‘ladi. Differensial kesimda ham oddiy kvant elektrodinamikasiga (KED) nisbatan fundamental massani o‘z ichida saqllovchi hadlar poyda bo‘ladi.

Fundamental massali yangi kvant maydonlar nazariyasida

$e^- + e^+ \rightarrow \mu^- + \mu^+$ jarayoniga quyidagi Feynman diagrammasi to‘g‘ri keladi:

3-rasm. Fundamental massali yangi kvant maydonlar nazariyasida

$e^- + e^+ \rightarrow \mu^- + \mu^+$ jarayoniga Feynman diagrammasi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Donkov A.D., Ibadov R.m., Kadyshevsky V.g., mateev m.D., Chizhov m.V. (Dubna,INR).Quantum field Theory And A New Universal High-energy Scale: Dirac fields. Apr 1984. 30pp.Published in Nuovo Cim. A87 (1985) 373, JINRP2-84-265,DOI: 10.1007/Bf02902360.

2. Ibadov R.m., Kadyshevsky V.G. “New formulation of QfT with Fundamentalmass”,5 th Intern.Sympos.on Select.Topics in Statistical mechan., 1989, Dubna, world Scientific Singapore, New Jarsey, London, Hong Kong, p.131-156.

3. Ibadov R.M., Kadyshevsky V.G “ About transformations of supersymmetry in Theories of a Field with Fundamental Mass”, Preprint JINR. 2-86-835 Dubna (1986).

4. N.J. evans, “An Introduction to QeD & QCD” Lectures presented at the School for High energy Physicists, September 2008.

5. Ibadov R.M., murodov S.M. The fundamental equation of the field theory in de sitter pulse space//Physical Sciences and Technology vol. 6 (No. 1), 2019: 33-39 p.